

Gestión integrada del ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales a partir de los sistemas de información geoespaciales y la teledetección

[en] Integrated fire life cycle management of forest ecosystems by means of geospatial information systems and remote sensing

Alejandra Campos¹

14 de julio 2010

Resumen — En este artículo se presenta una revisión de la tendencia para el tratamiento del ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales, y cómo pueden asistir el aporte de la geotelemática, la teledetección, los sistemas de información geográfica y los modelos n-dimensionales como herramientas indispensables para el dominio de la información y la toma de decisiones asertivas desde una sala de control de emergencias. A la vez se aporta una herramienta como sistema para la gestión integrada del ciclo de vida de incendios forestales, en base a dos ejes. El primero que avanza hacia modelos globales parametrizables en forma regional o local, y el segundo, de información estimada hacia información en tiempo real. Esta herramienta que gestionaría las etapas del ciclo de vida (1-prevención y monitoreo; 2-estado activo o de emergencia por incendio; 3-resiliencia; 4-planificación) permitiría gestionar con mayor efectividad las emergencias por incendios y a la vez, capitalizar las experiencias hacia una planificación y gestión del ciclo de vida de ecosistemas forestales.

Abstract — This article presents a review of the trend for the treatment of the life cycle of fires in forest ecosystems, and how the contribution of geotelematics, remote sensing, geographic information systems and n-dimensional models can assist as essential tools for mastering information and making assertive decisions from an emergency control room. At the same time, a tool is provided as a system for the integrated management of the life cycle of forest fires, based on two axes. The first one that progresses towards global models that can be parameterized in a regional or local way, and the second, from estimated information towards real-time information. This tool for managing forest life cycle stages (1-prevention and monitoring; 2-active or emergency status due to fire; 3-resilience; 4-planning) would allow to manage fire emergencies more effectively and, at the same time, capitalize on the experiences towards planning and integrated management of forest ecosystems life cycle.

Palabras clave — Incendios forestales, ciclo de vida de incendios, sistema de gestión, herramienta, herramientas geoespaciales, teledetección, sala de control, control de emergencias, sistemas de información geográfica, SIG, GIS, geotelemática, telemática, modelos n-dimensionales, ecosistemas, árboles, gestión.

Keywords — Forest fires, fire life cycle, management system, tool, geospatial tools, remote sensing, control room, emergency control, geographic information systems, GIS, geotelematics, telematics, n-dimensional models, ecosystems, trees, management.

cómo citar este documento / How to cite this document

Campos, Alejandra. (2010). "Integrated management of the life cycle of fires in forest ecosystems by means of geospatial information systems and remote sensing". DOI: 10.5281/zenodo.5117406

I. INTRODUCCIÓN

LOS INCENDIOS FORESTALES forman parte del ciclo vital y del desarrollo natural de los ecosistemas forestales, y en cierta manera, no pueden erradicarse. La convivencia con el fuego es ancestral y más allá de producirse por causas naturales, hechos fortuitos, accidentes, o como un proceso necesario para la recuperación y evolución del bioma, es definitivamente un factor al que se enfrentan las masas forestales.

Los cambios ecológicos, socioeconómicos y tecnológicos (el cambio climático, el abandono de la explotación rural, la expansión hacia zonas periurbanas forestales, la tendencia a la

exploración turística de zonas naturales favorecida por los dispositivos de geoposicionamiento entre otros factores), combinados con los procesos naturales de generación de fuego en la biomasa, nos impulsan a estudiar el comportamiento del ecosistema forestal en su globalidad. Prevenir, controlar riesgos y mitigarlos, y definir planes de acción estratégicos y operativos coordinados a nivel local, regional y, en lo posible, global nos permitirá encaminarnos hacia el desarrollo sostenible de estos espacios naturales del planeta.

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones junto a la investigación, desarrollo e innovación técnico-científica han hecho grandes avances en los últimos años en el campo de la observación de la Tierra, mediante información cada vez más precisa y en tiempo real, avances esenciales planificación, seguimiento y control de las distintas etapas del ciclo vital de los ecosistemas forestales.

¹Original enviado el 14 de julio de 2010. Corresponde a una investigación realizada en el marco del trabajo de final de posgrado en Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática (UOC).

Este estudio se focaliza en el aporte de la geotelemática y los sistemas de información geográficos como herramientas fundamentales para la gestión integrada desde un centro de control del ciclo del fuego, basándose en el análisis y provisión de información actualizada e interrelacionada sobre los factores, disciplinas, variables y recursos que intervienen.

II. OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es presentar un estudio, a nivel de divulgación general y conceptual, sobre los aportes actuales y el potencial que brindan, como herramientas esenciales, los sistemas de información geográfica y la teledetección en la gestión integrada desde una sala de control de emergencias del ciclo de vida de los incendios en los ecosistemas forestales.

III. METODOLOGÍA

A partir de una investigación realizada mediante la consulta de fuentes documentales, artículos científicos, presentaciones de metodologías innovadoras y conferencias internacionales (organizadas por asociaciones que nuclean a especialistas en teledetección, en sistemas de información geográfica y a profesionales del fuego), se ha realizado una composición de tendencias, conceptos, recursos y usos de las diversas tecnologías de la geoinformación a la gestión del ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales.

Por lo cual, tanto el ciclo de vida como la globalidad de las herramientas presentadas, están alineadas con la tendencia conceptual de las necesidades de gestión del ciclo de vida del fuego comunicado en conjunto en el material investigado y con la información considerada sensible a tratar para la toma de decisiones asertivas y una gestión integrada del tratamiento de incendios en estos biomas. Así, las tendencias expuestas en este estudio no corresponden a una metodología en concreto aunque coincide con algunas de ellas como referenciales.

Las fuentes de información documental, artículos científicos, presentaciones, conferencias, imágenes y documentos electrónicos consultados se detallan al final de este estudio.

IV. EL CICLO DE VIDA DE INCENDIOS EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

Se denomina incendio forestal a la propagación del fuego sin control sobre combustibles forestales situados en el monte (especies arbóreas, arbustivas, matorrales, pastizales o herbáceas). El fuego es un factor natural generado por causas naturales o antrópicas, que puede propagarse a nivel de subsuelo, de superficie o de copas.

Durante la evolución normal de un ecosistema forestal, cualquier factor desencadenante puede condicionar el inicio de la fase de emergencia o incendio dentro de lo que podríamos denominar su ciclo de vida en relación a la acción del fuego.

Recién en los últimos años se ha aceptado esta idea de ciclo de vida en relación a las emergencias por incendio, como parte del desarrollo sostenible de estos espacios forestales.

Aunque el ciclo difiere entre las fuentes consultadas, conceptualmente podemos esquematizar, a partir de este estudio, un modelo generalista de ciclo de vida constituido:

- *Etapa 1: Prevención y monitoreo*
- *Etapa 2: Estado activo o de emergencia por incendio*
- *Etapa 3: Resiliencia*
- *Etapa 4: Planificación*

Cada una de las 4 etapas que enumeramos comienzan a partir de un hito definido y están compuestas por fases, tal como se describen a continuación.

Fig. 1. El ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales: etapas, fases e hitos

Apenas se detecta una situación activa o de emergencia por fuego es necesario tomar medidas precisas para minimizar las consecuencias. Una vez extinguido, proviene un período de resiliencia, donde se recupera y resitúa al bioma en un nuevo punto de partida del ciclo.

Es fundamental, luego, analizar y capitalizar la experiencia dentro de la comunidad política, gestora, científica e innovadora, de cara a acciones conjuntas, estudios, metodologías de prevención, seguimiento y control, técnicas innovadoras o planes estratégicos, que permitirán a futuro una mayor asertividad en la toma de decisiones durante la gestión de incendios en los ecosistemas forestales.

A medida que diferentes actividades y gestiones (socioculturales, medioambientales, económicas, etc.) se llevan a cabo, ocurren o se superponen sobre el territorio del ecosistema en estudio, se combinan más factores a tener en cuenta que pueden ayudar, poner en riesgo o vulnerar su desarrollo sostenible, haciendo que este sistema vivo afronte, entre otras, una situación vital como puede ser la de un incendio forestal.

Por lo tanto, el tratamiento del fuego deberá adaptarse a las

características intrínsecas del ecosistema que se presente. Los modelos globales serán el referente, a nivel de metodología, soporte, marco teórico, esquema práctico, experiencias y tendencias. Pero los profesionales del fuego, los analistas del ecosistema de diferentes disciplinas (agrónomos, ecólogos, geógrafos, profesionales de la teledetección, informáticos, medioambientalistas, etc.) permitirán modelizar interdisciplinariamente el territorio en gestión, definiendo la información de base y las capturas sensibles de ser actualizadas con la regularidad que determinen para poder gestionar el bioma desde modelos que lo representen en su globalidad y en su particularidad. Por lo tanto los modelos globales son necesarios como marco de referencia pero tanto lo son los modelos adaptados a la realidad a gestionar.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,
TÉCNICAS GEOTELEMÁTICAS, HERRAMIENTAS GEOESPACIALES
E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES
COMO HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA GESTIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES

En relación a la observación de la Tierra y de los fenómenos que se dan sobre ella, las herramientas de las tecnologías de la información, comunicaciones geotelemáticas e infraestructuras han logrado un gran desarrollo con herramientas que asisten a la gestión de una sala de control como coordinadora de estrategias y operaciones para la gestión del ciclo del fuego:

1. Captación telemática de imágenes y procesamiento
2. Infraestructuras de datos espaciales - IDEs
3. Sistemas de Información Geográfica - SIG
4. Geolocalización y transmisión telemática
5. Interfases y conexiones entre los diversos sistemas de información
6. Escenarios n-dimensionales
7. Sala de control

Todas estas herramientas están interrelacionadas y forman un sistema de trabajo, que se articula en forma lógica a partir de la sala de control que es una infraestructura en sí misma, pero, a la vez, una red de salas o estudios con experiencia en el tratamiento distribuidos y desplazados pero coordinados desde una sala de control. A ello, en generalización, y por no ser el foco del estudio, lo denominamos sala de control.

Tanto los recursos humanos que puedan involucrarse en el ciclo de vida del fuego (profesionales del fuego, defensa civil, asociaciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, etc.) como los recursos físicos y técnicos para el tratamiento del fuego varían mucho en cada etapa del ciclo y no se describen ya que escapan a la temática del enfoque de este estudio. A pesar de ello, son los que materializan las acciones que se dirigen desde la sala de control y gracias a los cuales toma sentido el modelo de ciclo de vida que presentamos. Aclarado esto, las herramientas que enumeramos en la gestión integrada del ciclo del fuego, se refieren a las tecnologías de la geoinformación, objeto de este estudio, y se describen a continuación

1. Captación telemática de imágenes y procesamiento

La geotelemática es la ciencia que permite la captación y el procesamiento de información geocartográfica a distancia. En el marco del ciclo de los incendios forestales, permite coberturas globales y exhaustivas, observación multiescala, información sobre espectros visibles y no visibles captados mediante técnicas térmicas de infrarrojos, cobertura repetitiva programada o no, transmisión de grandes volúmenes de información en tiempo real, digitalización directa, etc.

A partir de la observación de la Tierra y de la captura telemática de imágenes del territorio se produce la cartografía de base (generalmente aportada por organismos oficiales) y la cartografía temática, más dinámica, que permite, entre innumerables usos, el seguimiento de las particularidades del ciclo del fuego. Entre los diferentes servicios y procesamientos geotelemáticos podemos destacar los siguientes como recursos para nuestro tema de estudio:

A. Captura telemática de imágenes de base

- *Cartografía satelital (LandSat7, LandSat5, MODIS, NOAA, Quickbird, RadAR, Geo-Eye, WorldView, etc.)*
- *Cartografía aérea (fotos aéreas, datos LiDAR, etc.)*
- *Cartografía topográfica fotogramétrica (Modelo del Terreno MDT, Modelo de Superficie MDS, etc.)*

B. Captura telemática de información dinámica relacionada con las variables del ciclo de incendio:

- *Imágenes NOAA para captar información sobre la actividad fisiológica de la vegetación (índices de vegetación NDVI, humedad de vegetación viva y muerta, y de especies testigo) y de las superficies abordadas por el fuego.*
- *Imágenes MODIS provenientes de los satélites TERRA-AQUA, combinado con MSG, para la representación de puntos calientes, medición de superficies alcanzadas por el fuego, y generación de índices de vegetación NDVI y NDII*
- *Imágenes Envisat con sensor MERIS para el seguimiento de factores meteorológicos publicables por los organismos competentes mediante servicios OGC*
- *Imágenes LandSat5 con sensor TM, para detectar los combustibles forestales (pigmentos, estructura celular y contenido de agua) y utilizar como base para generar los índices de riesgos y de propagación del fuego*
- *Imágenes LandSat7 con sensor ETM+, para la detección de zonas calientes y cobertura durante la resiliencia*
- *Información meteorológica de satélites Meteosat (gestionada por los organismos específicos del sector) y transmisión mediante servicios OGC*

C. Captura telemática de imágenes preprocesadas o con tratamientos especiales:

- *Imágenes aéreas de termografía de alta precisión diurnas o nocturnas obtenidas mediante cámaras infrarrojos instaladas en vehículos aéreos tripulados o no, para la captación de fenómenos antrópicos, naturales o propios de la evolución del ciclo del fuego (detección de focos, gases, variaciones térmicas superficiales, etc.)*
- *Imágenes satelitales de termografía de precisión media*
- *Captura de imágenes y variables con dispositivos*

portátiles infrarrojos georeferenciados mediante GPS en PDAs o tablets, para el muestreo y obtención de datos de campo

- Vídeos filmados con termografía de alta precisión georeferenciables obtenidos mediante cámaras infrarrojos instaladas en helicópteros o vehículos no tripulados

D. Procesamiento de imágenes y construcción de cartografía (general y temática)

- Conversión de datos (tablas, bases, listados, etc.) para su digitalización como información geocartografiable
- Reproyección, georeferenciación, radiometría, ortorrectificación y mosaicado de imágenes
- Unificación de formatos, armonización de información proveniente de diversas fuentes, vídeos georeferenciados
- Obtención de imágenes mediante servicios OGC
- Generación de cartografía (temática y/o general) a partir de la fotointerpretación, la generalización o actualización

2. Infraestructuras de datos espaciales

Las Infraestructuras de datos espaciales o IDE son el conjunto de políticas, estándares, tecnologías y recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, distribuir, interoperar con otras fuentes de información y mejorar el uso de la información geográfica.

Permiten compartir datos, esfuerzos, servicios e inversiones, y ser generadas y gestionadas por los responsables de esa información como instituciones, universidades, empresas y por la sociedad del conocimiento.

Para la gestión del ciclo de incendios forestales, los sistemas de información se planifican, construyen y complementan para gestionar la emergencia con información que sigue estos estándares. Están diseñados para ser accedidos mediante servicios OGC (junto a los metadatos asociados) desde servidores de diversos organismos especializados en general gubernamentales que son generadores, gestores o administradores de información, siguiendo un plan de acción pre-establecido y conocido por el equipo de trabajo de la gestión de incendios, en el que se preestablecen los protocolos de armonización de información, calidades, periodicidad y políticas de actualización, y mecanismos de seguridad y privacidad. Un ejemplo de este tipo de información obtenida mediante servicios OGC es la meteorológica, obtenida en tiempo real:

- Fenómenos atmosféricos: humedad relativa, temperaturas, precipitaciones
- Vientos: velocidad, dirección

3. Sistemas de información geográfica

Los sistemas de información geográfica o SIG son un conjunto de hardware, software, bases de datos geoespaciales y procedimientos diseñados para registrar y manipular datos espacialmente referenciados (captura, gestión, modelado, análisis y visualización) con el objetivo de asistir a la resolución de problemas complejos de planeamiento y gestión.

Permiten unificar, superponer, simular y analizar información geoespacial y temática proveniente de diversos

orígenes para contar con un panorama global del ecosistema y poder asistir a la toma de decisiones.

Es la herramienta por excelencia para la gestión de información geoespacial, de recursos, y operaciones durante todas las etapas del ciclo vital de los incendios forestales. Básicamente combina sobre el mismo espacio territorial diferentes capas de imágenes, de bases de datos geoespaciales información vectorial y de recursos en tiempo real.

El SIG será el proveedor de información geoespacial al equipo de gestores, durante todo el ciclo de vida de los incendios forestales, tanto a nivel global del ecosistema como para la coordinación de recursos y operaciones de emergencia desde la sala de control. Algunos ejemplos de capas de información que podrían incorporarse al GIS de soporte al sistema de gestión integrada del ciclo de incendios forestales:

Información relativamente estática: es decir que no cambia sensiblemente
• MDT: relieve, pendientes e insolación
• Imágenes satelitales o aéreas de base a distintas resoluciones, por ejemplo 1:100.000, 1:25.000, 1:10.000, 1: 1.000, 1:500, etc.
• Metadatos y bases de datos asociadas a las capas (toponimia, etc.)
• Mapa topográfico
• Edafología: tipos de suelo, composición, etc.
• Geología, geomorfología y litología
• División políticoadministrativa
• Usos del suelo: aprovechamiento, cultivos, zonas urbanas, etc.
• Climatología: temperaturas referentes, humedad, vientos
• Hidrografía: mares, ríos, vías hídricas y cursos de agua (permanentes y estacionarios), red de tomas de agua (puntos, piscinas y depósitos)
• Espacios de interés y de protección ecológica o patrimonial: paisajísticos, de interés regionales o transnacionales (Natura2000, Reservas de la Biosfera de la UNESCO), de identidad cultural, etc.
• Patrimonio: natural, cultural y medioambiental
• Infraestructuras: viarias (autopistas, carreteras, caminos, pistas, sendas), ferrocarriles, portuarias, aeroportuarias
• Planeamiento urbanístico y catastro: edificios de interés, patrimonio urbano, centros de sanidad, hospedajes, refugios
• Instalaciones de utilities: gasolineras, instalaciones eléctricas, etc.
• Alcance de las comunicaciones: antenas de señal, móviles, etc.
• Biodiversidad animal (fauna, especies protegidas, etc.)
• Distribución de la población
• Actividad económica y sociocultural
• Planes y actuaciones vigentes sobre el territorio
Información dinámica: se monitorea y actualiza
• Focos del fuego y estado de ellos
• Meteorología: temperaturas, humedad, precipitaciones
• Vegetación: modelos de combustibilidad, masa forestal, tipo de vegetación, unidades de paisaje vegetal

4. Geolocalización y transmisión de información por medio de telecomunicaciones

La geolocalización permite situar espacialmente los dispositivos técnicos mediante el uso de infraestructuras

satelitales. Para la intercomunicación de las infraestructuras y herramientas, se utiliza la transmisión de información basada en telecomunicaciones y dispositivos móviles:

- *Los medios técnicos (fijos o móviles) y humanos que intervienen en todo el ciclo de vida y, en especial durante la fase de emergencia, pueden comunicarse con la central de operaciones, con el centro de control o entre ellos por telefonía móvil, satélite, radio o mediante microondas*
- *La localización e información de posicionamiento se transmite desde y hacia el centro de operaciones, mediante técnicas de teledetección basadas en el sistema GPS, que permite el seguimiento de efectivos móviles o recursos*
- *Las centrales de operaciones distribuidas (fijas o móviles) pueden comunicarse con la sala de control por internet*
- *La telefonía móvil con GPS incorporado permite una cobertura amplia y económica, con oclusiones a evaluar*
- *Los dispositivos PDA permiten incorporar información al sistema en tiempo real y transmisión de geoinformación*
- *Los GPS o PDAs permiten hacer mediciones precisas en trabajos de campo (antes, durante y después del incendio)*
- *Las PDAs permiten actualizar, ampliar o contrastar la información del SIG que reciben desde el centro de control para ser contrastada y actualizada*
- *La flota de equipos aéreos (dotación de aviones, aviones anfíbios, helicópteros y vehículos no tripulados) puede comunicarse por satélite y transmitir imágenes (en tiempo real) a los centros de control*
- *Los vehículos no tripulados pueden ser dirigidos telemáticamente tanto de noche como de día, en zonas inaccesibles o inseguras para la captura de información y transmisión de imágenes aéreas en tiempo real.*

5. Interfases de desarrollo específico y conexiones entre sistemas de información

Los sistemas de información descritos necesitan el desarrollo de interfases específicas y adaptaciones para los distintos equipos y grupos de trabajo. La comunicación de todas las herramientas e infraestructuras de información, se realiza mediante distintas interconexiones:

- *Conexión del SIG con la sala de control, y de la sala de control con los centros de operaciones distribuidos*
- *Desarrollos específicos de SIG móvil para visualizar y actualizar la información en dispositivos móviles (PDAs)*
- *Interfases para la captación de servicios OGC de distintos organismos gestores o generadores de información, y de otras bases de datos geoespaciales al centro de control*
- *Interfases de integración directa al SIG de imágenes captadas (vía protocolos y comunicaciones en tiempo real)*
- *Integración con subsistemas de emergencias y móviles*
- *Geoportales web para la publicación y transmisión de información entre efectivos, centros de operaciones y la sala de control, con protocolos de seguridad*

6. Escenarios n-dimensionales para la toma de decisiones

Los escenarios n-dimensionales son modelos virtuales de cartografía dinámica navegables e inmersivos, en los cuales se representa un territorio tridimensionalmente a partir de al

menos dos componentes esenciales: el modelo digital del terreno (MDT) en estudio y la cartografía de imagen de base (satelital, aérea, de precisión).

La información centralizada en el SIG sensible a la toma de decisiones o al análisis es la base de información de estos escenarios virtuales, desde donde puede ser seleccionada y visualizada para captar intuitivamente la realidad, analizar, simular o comunicar.

Están basados en la tridimensionalidad (componentes del plano más la tercera dimensión que es la espacial), simplemente porque es el máximo de dimensiones posibles que pueden visualizarse a la vez. Pero conceptualmente pueden ser n-dimensionales.

Partiendo de la base que la representación a escala del territorio determina las primeras dos dimensiones (latitud y longitud), y que la tercera dimensión viene determinada por la elevación del terreno (relieve), cada nuevo eje de información conceptual que se incorpora determina una nueva dimensión. Aún así, nuestra capacidad de representación y de imaginación, solamente permite construir y tan solo imaginar imágenes tridimensionales, y solamente en los modelos matemáticos, informáticos y teóricos podemos manipular hasta n dimensiones. Este concepto de escenario virtual n-dimensional fue introducido hace unos años en el sector de la cartografía dinámica 3D, donde se comenzó a hablar de las primeras 3 dimensiones como obvias, se pasó a la cuarta para representar la evolución del escenario en el tiempo y a partir de allí, se fue gestando la idea de nuevos ejes de información.

En el caso del tiempo, se construye un escenario 4D (de cuatro dimensiones), para representar virtualmente la evolución de la información en el eje temporal, que incorpora las variaciones de la información geocartográfica y/o temática sobre el escenario 3D. Nos permite representar evoluciones temporales históricas o de simulación de situaciones futuras.

De la misma manera, por ejemplo la quinta, por convención se puede explicar como la tematización específica asociada a diferentes actividades o temáticas sobre el escenario 3D.

La sexta dimensión, se ha definido algunas veces como el eje referido al perfil del usuario. Esta dimensión permitirá mostrar, por lo tanto, diferentes escenarios virtuales de acuerdo a la identificación del navegante.

En nuestro caso particular, para la gestión del ciclo del vida de los ecosistemas forestales podríamos utilizar la misma herramienta SIG como generador de información, aunque con mayor potencia, mucha de la información representada en diferentes escenarios n-dimensionales ayudarán a cada miembro del equipo interdisciplinario a estar casi inmerso en el territorio y así percibir la situación dentro de las diferentes temáticas a cubrir que no son su campo de acción pero que de alguna manera le afectan para la toma de decisiones conjuntas. Estos escenarios, que facilitarán el análisis, simulación y gestión interdisciplinaria sobre una interfaz autodescriptiva, navegable y amigable, podrían ser los siguientes:

- *Escenario 3D básico para interpretar el territorio y la zona del incendio (infraestructuras, centros urbanos, etc.)*
- *Escenario 3D con la información de base y aquella sensible a analizar para la toma de decisiones ágiles*

(mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad, etc.)

- **Escenario 4D (que incorpora la variable tiempo como cuarta dimensión):** para el análisis y toma de decisiones durante la evolución de la situación de emergencia, para la revisión del curso del incendio, para la simulación de futuros riesgos, para la etapa de resiliencia o para la revisión y generación de la propuesta de futuros planes
- **Escenario 5D (incorpora la variable tematización específica como quinta dimensión):** podríamos establecerlo con la información temática de cada sector que interviene (medioambiente, infraestructuras, etc.)
- **Escenario 6D (incorpora la variable identidad como sexta dimensión):** es el que percibiría cada perfil de usuario (gestores de emergencias, gestores de flotas terrestres, profesionales del fuego, etc.)

7. La sala de control

Fig. 2. Ejemplo de arquitectura de las infraestructuras y comunicaciones de una sala de control (Sistema SISVIA presentado por DIMAP, Jornadas de Teledetección e Incendios, Zaragoza, 2010)

Una sala de control de emergencias, en este caso para la gestión del ciclo de incendios forestales, es la infraestructura física de la sala de control de operaciones de operaciones y sus sus centros distribuidos y/o desplazados que la conforman y que dominan la información hasta en tiempo real, proveniente del SIG, de proveedores de servicios, conectadas por las infraestructuras de comunicación y desde donde se transmiten las decisiones e información sincronizada al equipo de trabajo.

Las funciones de la sala de control son transversales a todo el ciclo del fuego y podríamos resumirlas como las siguientes:

- *Gestión global de la información*
- *Gestión de los planes de monitoreo y prevención*
- *Gestión del riesgos de incendio*
- *Gestión de la emergencia de incendio*
- *Gestión de la resiliencia del ecosistema*
- *Simulación y análisis junto a un equipo interdisciplinario para definir medidas de prevención, acción y control*
- *Gestión estratégica y puesta en marcha de las operaciones durante todo el ciclo de vida*

Dentro de las infraestructuras de comunicación destacan las de satélite, las terrestres (radio, microondas, etc.), las de posicionamiento GPS y el servidor de Internet. La red de infraestructuras también alcanza los terminales geotelemáticos fijos y distribuidos, y de posicionamiento (GPS, PDA, etc.).

En cuanto a los componentes, la sala de control está constituida por servidores centrales con las bases de datos cartográficas, donde se analiza la información global en forma centralizada a partir del módulo de servicios de información provista por el SIG, donde se accede al servidor web y donde se alojan los servidores de gestión que dan estructura y seguridad a la operatoria del centro.

Entre estos servidores se encuentran: el de gestión de terminales geotelemáticos, el de gestión de comunicaciones, de gestión de bases de datos geocartográficas y aplicaciones de servicios SIG, de seguridad, etc.

Los proveedores de servicios incluyen los de contenidos (servicios OGC como meteorológicos; satelitales como captadores de imágenes) y operadores de comunicaciones.

Todo el centro, está respaldado por un centro de resguardo o control de back-up y de recupo de información, como así también de dispositivos de emergencia (generadores energéticos, cortafuegos de privacidad y seguridad, etc.).

Conceptualmente todo el personal gestor, analistas y operadores como los medios humanos que se implican (brigadas, protección civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etc.) y los recursos técnicos involucrados (aéreos y terrestres en el sentido amplio) se convocan a partir de sus responsables desde la sala de control, coordinando las decisiones tomadas por el equipo interdisciplinario.

Asimismo, todos los especialistas y recursos convocados como asesores externos o empresas de apoyo, terminan de conformar el concepto amplio de la estructura que involucra la sala de control, y que, por no ser el foco de este estudio no se presentan como herramientas, más allá de ser recursos básicos e indispensables para realizar cualquier acción.

VI. GESTIÓN INTEGRADA DEL CICLO DE VIDA DE INCENDIOS EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

1. Etapa de prevención y monitoreo

El objetivo principal de esta etapa es el seguimiento del desarrollo sostenible, es decir, el normal funcionamiento y evolución del ecosistema, siguiendo lo dispuesto por los planes locales, regionales y globales.

Estos planes a monitorear son los directores de la gestión de los organismos que actúan sobre el ecosistema (gestión del territorio, gestión del medioambiente, política rural, turismo, etc. con especial atención a las tareas de prevención).

Mediante variables y herramientas se evalúan situaciones de riesgos de incendio, para mitigarlos mediante la prevención o el control y, en última instancia, si están materializados, alertar sobre el desencadenamiento del fuego.

Esta etapa es a la vez un ciclo en sí misma, ya que a partir del monitoreo se detecta el riesgo, que podrá mitigarse y

volver a la normalidad de la observación, o bien, iniciar la fase de emergencia si se materializa el incendio.

Fig. 3. Fases e hitos que componen la etapa de prevención y monitoreo.

A. Prevención y monitoreo de la evolución natural del ecosistema

Durante esta etapa se supervisa la evolución natural del monte, a partir de los planes de gestión para la prevención, el cuidado y la supervivencia del ecosistema, como parte de un territorio gestionado por diversos niveles de organismos y dentro de varias temáticas de actuación y competencia.

En especial, se realiza el seguimiento de la metodología diseñada para cumplir con los planes, a partir de las tareas de prevención y observación del territorio, y se compila la información provista por diferentes generadores o gestores de manera que pueda ser analizada en cuestión de riesgos.

En cuanto a la prevención de emergencias, los organismos competentes realizan tareas para concientizar a la población sobre el riesgo del fuego mediante campañas y aplicación de multas. En los últimos años se ha logrado una población más cuidadosa al respecto aunque los porcentajes más altos de causas de ignición se atribuyen a causas humanas.

Como toda prevención el coste de minimizar todo riesgo puede llegar a ser imposible o más alto que el coste de materialización del mismo, por lo tanto la estrategia y medios se establecerán de manera local acorde al interés y necesidad de protección (turismo, parques naturales, patrimonio, etc.).

Las herramientas geotelemáticas que se utilizan en esta etapa para que los analistas puedan hacer el seguimiento y evaluar el riesgo de inicio de una situación activa o de emergencia son las siguientes:

- *teledetección a partir de sensores y geoposicionamiento de SIGs móviles que realizan el trabajo de prevención y observación, actualizando la información con las tareas de campo y alertando de posibles riesgos*
- *captura y provisión de información programada por medio de la teledetección como imágenes NOAA, LandSat5 o LandSat7, MODIS, etc., que dan información de base y pueden procesarse para detectar variables de riesgos como avance de focos calientes*
- *petición de servicios OGC a las IDEs a partir del SIG como las variables meteorológicas*

- *Interfases de telecomunicación entre toda la estructura*
- *centralización de la información mediante sistemas de información geográfica, unificación de las fuentes de datos y actualización para ofrecer las herramientas de seguimiento y análisis*
- *seguimiento en la sala de control de los planes de prevención realizados con el trabajo de campo*

B. Gestión de riesgos

Las revisiones periódicas de la información establecidas para el ecosistema y el seguimiento de los riesgos permiten acompañar la evolución del bioma, mitigarlos y evaluar focos en forma incipiente.

En esta fase de gestión de riesgos, los sistemas de información geográfica ofrecen la información geocartográfica temática actualizada recopilada en la fase anterior para asistir a los técnicos en realizar el pronóstico, predicción y diseño de medidas estructurales para evitar la emergencia. Por medio de mapas de situación y simulación del ecosistema y áreas circundantes, realizados mediante el SIG es posible analizar el comportamiento y conducir acciones acordes a los índices de riesgo, de comportamiento y de vulnerabilidad:

- *reducir la combustibilidad del ecosistema, a través del cuidado de las masas forestales en riesgo*
- *priorizar zonas de limpieza de bosques, de acuerdo a sectores de mayor riesgo o exposición*
- *planificar las tareas preventivas en base a la observación, mediante el trazado de cortafuegos y quemas controladas*
- *priorizar la vigilancia telemática y presencial, de zonas que se están mostrando sensibles o de infraestructuras*

Para entender los riesgos de un incendio forestal es importante conocer las interrelaciones de elementos claves que se realizan en el ecosistema. Más allá de la metodología que se utilice para monitorear los riesgos, que más adelante trataremos, hay dos conceptos generalistas que se combinan para analizar el riesgo potencial de incendio (peligro de incendio forestal junto a la vulnerabilidad) que estructuran la información sensible a analizar (introducidos por Chuvieco y Salas en 1996):

- *peligro de incendio forestal, determinado por*
 - a) *peligro de ignición, conformado por*
 - (1) *características de combustibilidad del ecosistema (contenido de humedad NDVI e inflamabilidad de la vegetación NVII y la biomasa vegetal)*
 - (2) *otras fuentes de ignición (causas humanas, intencionadas o no; y causas naturales casi fortuitas, como rayos, vulcanismo, etc.)*
 - b) *peligro de propagación, condicionado por*
 - (1) *estudio de las propiedades del combustible (carga)*
 - (2) *topografía (altitud, orientación, pendiente)*
 - (3) *clima (viento, temperatura, humedad relativa, precipitaciones)*
 - (4) *medios para la extinción*
- *vulnerabilidad, que se analiza a partir del*
 - a) *valor de los recursos a afectar, como productividad forestal, aspectos ecológicos o de patrimonio natural,*

- uso recreativo o cultural, estructura de la propiedad, restauración hidrológica y susceptibilidad a la erosión*
- b) *los efectos potenciales del fuego determinados por*
- (1) *características del fuego, que engloba la intensidad (propiedades del combustible, viento y pendiente) y la duración*
 - (2) *severidad del fuego, evaluado según la resistencia de la vegetación y la capacidad de reconstrucción de la biomasa*

La información geocartográfica para la toma de decisiones en la gestión de riesgos tiene en cuenta estos factores que condicionan la vulnerabilidad y el peligro de incendio.

Fig. 4. Ejemplo de mapa de índice de riesgo de incendio para la Comunidad de Madrid, en el marco del Proyecto FIREMAP (UAH), que estudia 17 mapas de índices de riesgo para el seguimiento de la zona.

Actualmente existen numerosos sistemas de predicción de riesgos tanto dinámicos como estáticos, o sus combinaciones, que analizan los factores descritos desde diversas aproximaciones generadas por investigadores, universidades, organismos oficiales, o también empresas que brindan soluciones a esta problemática, y que se reducen a mapas de índices que plasman territorialmente las variables analizadas.

Los índices de predicción dinámicos son los que toman en cuenta los condicionantes sensiblemente variables a través del tiempo como pueden ser la temperatura, viento, humedad, stress vegetal, etc. Por lo tanto, requieren cálculos constantes o con ciclos o ventanas de tiempo para la evaluación continua.

Los sistemas de estimación estáticos (altitud, pendiente, insolación, infraestructuras viarias, etc.), en cambio, utilizan variables estructurales, que junto a los dinámicos hacen la composición más exacta de la realidad. A veces, estos análisis estáticos, se utilizan para estimar conceptos dinámicos a partir de los estáticos más cercanos (como el clima en lugar de la meteorología). Se utilizan para el desarrollo de planes, para previsión de incendios a largo plazo o en el caso de modelizar la realidad al no contar con medios para la información actualizada o no ser un caso sensible.

A partir de la elección de la metodología a seguir con la adaptación particular (mapas a generar, periodicidad, variables sensibles, alertas, etc.) condicionada a la disponibilidad de información, características o investigación particular de cada

ecosistema o región, se generan los modelos predictivos para la evaluación del riesgo. Tal como se evidencia, estos modelos de riesgos son esenciales en el monitoreo del ciclo de vida.

Las herramientas geotelemáticas para el análisis de riesgos y sus interrelaciones son las siguientes:

- *petición de servicios OGC a las IDEs meteorológicas para conocer la temperatura, humedad relativa, vientos, etc.*
- *a partir de la información almacenada en la fase anterior en los sistemas de información geográfica se realiza la construcción y análisis de modelos predictivos del riesgo de incendio para una acción proactiva o reactiva:*

Fig. 5. Fases e hitos que componen la etapa de emergencia por incendio

- a) *mapas de combustibilidad: combinan la topografía con usos del suelo, características climatológicas de humedad relativa, tipo de vegetación y cicatrices de incendios*
 - b) *mapas de riesgos de ignición: combinan la cobertura del territorio con material combustible, índice de verdor de la vegetación NDVI, stress vegetal, usos del suelo, meteorología (precipitaciones, vientos, temperatura de superficie), núcleos urbanos o industriales, vertederos, infraestructuras (viarias, ferrocarriles, eléctricas), acciones preventivas sobre el territorio (cortafuegos, etc.), junto a parámetros históricos como incendios anteriores y sus cicatrices*
 - c) *mapas de riesgos de propagación, que combinan los mapas de riesgos de ignición con los de combustibilidad, dando origen a un análisis conjunto de las zonas de mayor sensibilidad de avance del incendio, prioritarias para la mitigación de riesgo*
 - d) *mapas de vulnerabilidad: combinan la proximidad a zonas urbanas, ocio o industriales, la protección de espacios naturales, las infraestructuras (viarias, ferrocarriles, eléctricas), junto a parámetros relacionados con el riesgo potencial del fuego*
 - e) *mapas de peligro integrado, que combinan el mapa de vulnerabilidad con el de riesgo de incendio*
- *tratamiento opcional de imágenes existentes o nuevas capturas para ajustar las alertas de altos riesgos*
 - *teledetección, a partir de sensores distribuidos en el territorio y aquellos desplazados hacia el territorio, de las variables que deriven de los mapas de riesgo*
 - *toma de decisiones en la sala de control para evaluar los riesgos y puesta en marcha de acciones a iniciar*
 - *realimentación del sistema de información por medio de*

SIGs móviles en zonas de alertas de riesgo en campo

- *interfases y telecomunicaciones por microondas, internet y/o móviles, para conectar el flujo de información*
- *escenarios n-dimensionales como herramientas de soporte al análisis, simulación, toma de decisiones y comunicación*
 - a) *escenario 3D para facilitar el análisis, toma de decisiones y comunicación de acciones a partir de los riesgos detectados*
 - b) *escenario 4D para analizar el curso temporal y simular la evolución ante riesgos detectados*

2. Estado activo o situación de emergencia

Esta es la etapa central del ciclo vital que aborda desde la situación de declaración de actividad del fuego (detección de algún foco activo), pasando por la fase más crítica de propagación del incendio (gestión y control de la emergencia) y finalizando con la extinción. En esta fase es crítico el manejo del tiempo y la coordinación de actividades.

Una enorme ventaja es gestionar el ciclo completo del ecosistema en relación a los incendios forestales, ya que en estos casos la situación de emergencia se produce, en general, bajo monitoreo y estudio de índices de probabilidad de riesgos de incendio, con lo cual, el equipo gestor, está prevenido sobre las características específicas del foco.

Por otro lado, es cierto que la gran mayoría de emergencias se producen a partir de la acción imprevisible del hombre, por lo cual un gran porcentaje de situaciones se declararán dentro de áreas vulnerables del alcance de su acción.

A. Declaración de emergencia por incendio

El objetivo de esta etapa es poner en marcha mecanismos de control y gestión de la emergencia y declarar el estado activo de incendio, para pasar a la fase siguiente cuanto antes.

Todas las acciones serán dirigidas por el gestor de la sala de control como responsable de un equipo de técnicos, gestores sectoriales y analistas profesionales en el tratamiento del fuego, quienes deberán realizar la toma de decisiones asertivas e inmediatas para:

- *analizar la situación de partida (tipo de fuego, afecciones y riesgos de evolución)*
- *definir la estrategia y políticas a seguir*
- *definir y confirmar el equipo de recursos humanos, técnicos y de organismos a convocar*
- *definir el plan de acción de operaciones, dirigido por el gestor de la sala de control. Este plan deberá ser evolutivo, revisado y adaptable a la evolución y propagación del fuego*

A partir de la detección del foco del fuego (por observación en la sala de control o reportado por agentes externos) es crucial la recopilación de información lograda en la etapa de prevención y monitoreo. Si, además, se había podido detectar como zona en riesgo, se habrá ganado mucho tiempo de análisis e interpretación, variable esencial para el equipo.

Por lo tanto, las herramientas que se utilizan en esta fase para la declaración de la situación de emergencia y la definición de un plan de acción son las siguientes:

- *analizar la situación de partida y posible evolución a*

partir de la información provista por el SIG:

- a) *características sistémicas del área en emergencia*
 - b) *fotointerpretación y tratamiento de imágenes para determinar la severidad de los focos a combatir*
 - c) *predicciones existentes (actualizados, si fuera necesario) a partir de la información recopilada en los sistemas de información geográfica*
 - (1) *mapas de combustibilidad*
 - (2) *mapas de riesgo de propagación*
 - (3) *mapas de riesgos de ignición*
 - (4) *mapas de vulnerabilidad*
 - (5) *Mapas de frecuencia histórica de incendios*
 - d) *cálculo del riesgo meteorológico asociado a partir de la información recibida via servicios OGC*
 - (1) *precipitaciones (acumuladas, actuales)*
 - (2) *Temperatura instantánea*
 - (3) *Humedad relativa instantánea*
 - (4) *Velocidad del viento*
 - e) *previsión de la propagación del incendio*
 - f) *cálculo de tiempos estimados*
 - (1) *de acceso*
 - (2) *de intervención*
 - (3) *de recarga*
 - (4) *de alerta para poner en marcha el plan*
- *teledetección a partir de sensores en los focos detectados y verificación por medio de SIGs móviles, PDAs o internet de las alertas de focos y riesgos en campo*
 - *interfases y telecomunicaciones por microondas, internet y/o móviles*
 - *modelos 3D y 4D para la visualización, interpretación, análisis y toma de decisiones del equipo interdisciplinario.*
 - *toma de decisiones en la sala de control de la declaración de emergencia por incendio y puesta en marcha del plan adaptado a la situación*
 - a) *poner en marcha las operaciones de control de la situación por medio de las infraestructuras de comunicación y geolocalización (radio, microondas, GPS, internet, móviles)*
 - b) *habilitar acceso a interfases al SIG en centros coordinadores de equipos técnicos y humanos*
 - c) *declarar la situación de estado activo o de emergencia por incendio*
 - d) *escenarios 3D y 4D para el seguimiento y visualización de la gestión en la sala de control y en las centrales distribuidas*

Según la vulnerabilidad o intensidad del fuego, se comprometerán tanto recursos técnicos como humanos de organismos locales, regionales, nacionales o internacionales. Las operaciones son continuas desde que se inician, trabajando ininterrumpidamente por equipos, hasta superar la emergencia.

B. Fase de propagación

Es la fase activa en la que se coordinan las acciones de lucha contra el fuego, según los planes trazados en la fase anterior revisados continuamente en base a la propagación y resistencia del frente, hasta que se logra su extinción.

Son fundamentales las acciones coordinadas de todos los

recursos humanos y técnicos desde la sala de control, a partir de las decisiones tomadas por los equipos de analistas y especialistas, y transmitidas por medio de las infraestructuras de comunicaciones a todos los intervinientes en forma jerárquica para la coordinación de operaciones.

En esta fase se utiliza la sala de control de emergencias a pleno, con todo el potencial en tiempo real y seguimiento de las acciones coordinadas. Las herramientas geotelemáticas que se utilizan durante esta etapa son:

- *análisis en los sistemas de información geográfica de*
 - a) *evolución de los focos (intensidad del incendio, potencialidad, propagación, vulnerabilidad, peligrosidad)*
 - b) *variables sistémicas del área en emergencia (severidad, infraestructuras, tiempos de reacción, etc.)*
 - (1) *mapas de combustibilidad*
 - (2) *Situación meteorológica mediante servicios OGC*
 - (3) *Intensidad de incendio*
 - (4) *Ancho del frente y altura de las llamas*
 - (5) *Alcance y propagación del incendio*
 - c) *Simulación de escenarios futuros (avance del fuego, complicaciones, etc.)*
- *infraestructuras de comunicaciones y teledetección*
 - a) *transmisión por medio de SIGs móviles en PDAs, de la situación en y hacia el frente del fuego*
 - b) *teledetección de imágenes térmicas desde efectivos aéreos o no tripulados en tiempo real*
 - c) *seguimiento de la coordinación de los recursos técnicos y humanos*
 - d) *interfases y telecomunicaciones por microondas, internet y/o móviles para monitorear las predicciones y acciones realizadas*
 - e) *Coordinación y distribución de recursos*
 - f) *Disponibilidad de infraestructuras*
- *escenarios 3D, 4D y 6D para la gestión interdisciplinaria de esta fase de propagación*

C. Fase de extinción

Una vez que el operativo de lucha contra el fuego puede dominar la situación y considerarlo apagado, comienzan las tareas para asegurarse de la extinción.

En algunos focos el fuego puede reavivarse, situación en la cual, se retoman las acciones precisas y se vuelve a otro estadio de la fase anterior.

Si en la sala de control, confirmado por la información de campo y por el equipo de trabajo, se considera apagado definitivamente, se comunica el cierre del operativo de lucha contra el fuego y se declara la extinción.

Las herramientas geotelemáticas e infraestructuras que se utilizan en esta etapa son:

- *teledetección de imágenes térmicas desde dispositivos portátiles, aéreos o no tripulados en tiempo real para asegurar la situación y estado del incendio en los focos*
- *transmisión por medio de SIGs móviles, PDAs, móviles con GPS o internet de la situación de extinción desde el frente del fuego a la sala de control, y para construir un mapa de lecturas de campo con las tomas realizadas (extinción o focos reavivados)*

- *petición de servicios OGC a las IDEs meteorológicas para analizar si complican la situación*
- *análisis en el SIG de la extinción de los focos, junto a las variables meteorológicas y sistémicas del área en emergencia (severidad, probabilidades de reavivarse, tiempos de reacción, zonas de control necesario, etc.) apoyados por escenarios 3D, 4D y 6D para la gestión interdisciplinaria*
- *interfases y telecomunicaciones por microondas, radio, internet y/o dispositivos móviles*

3. Etapa de resiliencia

La etapa de resiliencia es aquella en la que, tras una situación de emergencia superada, se analizan las consecuencias que produjo el incendio en los ecosistemas forestales y la biodiversidad, se determinan las acciones a realizar para su recuperación. Esta etapa concluye cuando se alcanzan ciertos parámetros de normalidad en el bioma.

Fig. 6. Fases e hitos que componen la etapa de resiliencia

A. Estudio de situación post-emergencia

En esta fase se analizarán exclusivamente los daños y efectos del incendio sobre el medioambiente y la biodiversidad, para consensuar un plan de resiliencia para la recuperación de los biomas afectados.

Las herramientas utilizadas en esta etapa son las siguientes:

- *teledetección de imágenes térmicas desde dispositivos portátiles, aéreos o no tripulados para detectar daños*
- *análisis en el SIG del mapa de superficies quemadas, de la severidad, del valor ecológico y socioeconómico de los daños*
 - a) *mapa de superficies quemadas*
 - b) *mapas de severidad*
 - (1) *valor socioeconómico del daño*
 - (2) *valor ecológico*
 - (3) *valor cultural*
 - (4) *valor paisajístico*
- *los escenarios 3D, 4D, 5D y 6D para revisión interdisciplinaria de los daños producidos en las distintas facetas de exposición a la emergencia*

B. Recuperación del ecosistema o resituación

En esta fase se llevan a cabo las tareas del plan de resiliencia definidas en la fase anterior, que serán monitoreadas desde el centro de control registrando las conclusiones sobre muestras recogidas en campo e imágenes obtenidas mediante técnicas telemáticas que permitirán al equipo especialista determinar cuándo el ecosistema forestal está recuperado y en un nuevo estado de normalidad.

A partir de allí se declarará la recuperación del bioma y estará en condiciones de ser monitoreado dentro del territorio forestal que tenga a cargo la sala de control a la espera de un nuevo ciclo de vida.

Las herramientas geotelemáticas e infraestructuras que se utilizan en esta fase son:

- *teledetección de imágenes térmicas desde dispositivos portátiles, aéreos o no tripulados*
- *análisis en el SIG de la evolución del bioma*
 - c) *efectos del incendio (mapa de superficies quemadas incluyendo aspectos ecológicos, socioeconómicos y físico)*
 - d) *evolución por contraste de las imágenes post-incendio con las nuevas imágenes*
 - e) *estado del regenerado, mediante mapas de situación en base a la información de campo*
 - f) *contraste del regenerado con los mapas de resituación ideales para determinar cuándo el ecosistema alcanza una cierta normalidad*

4. Planificación de la gestión

Fig. 7. Fases e hitos que componen la etapa de planificación

Tras la experiencia de emergencia vivida y superada, es importante poder capitalizarla, revisando todo el proceso, analizando los aciertos y acciones mejorables. Los planes estratégicos y operativos pueden ser revisados para encontrar puntos de mejora y evolución en la gestión de todo el ciclo de vida, en las diversas disciplinas involucradas.

A. Capitalizar la experiencia

El equipo interdisciplinario de analistas, gestores y técnicos, revive la experiencia paso a paso y prepara el informe de todo el ciclo de incendio.

Las herramientas utilizadas en esta fase son las siguientes:

- *análisis y revisión mediante los sistemas de información del proceso vivido en el ecosistema:*
 - g) *imágenes de las distintas fases*
 - h) *mapas de riesgos*

i) *mapas de evolución de la lucha contra el fuego,*

j) *mapas sectoriales y temáticos de acciones operativas*

k) *mapas de planes de resiliencia y recuperación*

- *modelos n-dimensionales para la comunicación de las conclusiones obtenidas en apoyo a la información del SIG*

Es fundamental generar un informe dedicado a las diferentes audiencias, incluyendo al gran público, de manera de poder hacerlo partícipe de la gestión de los ecosistemas forestales, cada uno desde su área de responsabilidad y ayuda a la gestión de los ecosistemas forestales.

Es importante poder difundir el informe generado en la revisión de esta experiencia, tanto dentro del equipo que ha intervenido, como entre la comunidad política, gestora y científico-técnica para capitalizarla, no solo a nivel local sino, según la relevancia del caso, a nivel nacional y/o global.

B. Revisión de los planes de acción

Los planes estratégicos y operativos, son revisados y contrastados con el informe realizado en la fase anterior por una comisión del mismo equipo que ha estudiado en profundidad el caso. Tras este avance se presentará un informe en los foros políticos y gestores, para su consideración y ajustes a nivel operativo, legal y económico, aportando:

Las herramientas geotelemáticas que asisten a la gestión en esta fase son:

- *mapas de conclusiones generados a partir del SIG que sintetizan:*
 - l) *puntos de mejora, ajustes y sugerencias sobre los planes de acción de cara al futuro y ante otros biomas similares a nivel regional, nacional o global*
 - m) *líneas de investigación y proyectos sugeridas, abordables por la comunidad científico-técnica.*
- *escenarios 3D, 4D, 5D y 6D contruidos en base a la información del SIG para comunicar eficazmente*
 - n) *problemáticas detectadas*
 - o) *mejoras a los planes sugeridos*

VII. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Convivir con el fuego es el nuevo paradigma en la gestión del ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales. No solo es necesario asimilar este concepto de cara a lo que implica aceptar al fuego como una de las variables naturales en los ecosistemas forestales, sino que es fundamental prepararse acompañando a estos espacios en toda su evolución para proteger la biodiversidad y minimizar el daño. El cambio climático evidencia una aceleración hacia el calentamiento global, que afecta por tanto a los ciclos de vida de estos biomas. Es fundamental salvaguardar a estos ecosistemas que actúan como reguladores y reservas del planeta.

Las tecnologías están en continua evolución. Permiten ir avanzando de manera tal de gestionar las variables de la emergencia con modelos y datos cada vez más ajustados a la realidad a gestionar, y a la vez capitalizar experiencias de la gestión de otros ciclos y emergencias. En este estudio se pone

en evidencia el papel fundamental que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) aplicadas a la gestión integrada del ciclo de vida completo de incendios en los ecosistemas forestales. Desde la captación de información de base, la gestión de grandes volúmenes de datos que puedan interpretarse en conjunto, el uso de los sistemas de información geográfica o SIG en todo su potencial (análisis, simulación, gestión, planificación), las técnicas avanzadas de teledetección mediante distintos tipos de infraestructuras o dispositivos (como satélites, medios aéreos tripulados, drones), los escenarios o modelos n-dimensionales (que asisten a los SIG como plataformas complementarias para el análisis, interpretación y comunicación interdisciplinaria), el potencial de las telecomunicaciones (que transmiten información clave tendiendo a tiempo real y que interconectan todo el sistema) y la posibilidad de la gestión integrada del ciclo de incendios en los ecosistemas forestales desde una sala de control para una coordinación centralizada en la toma de decisiones basadas en recomendaciones de expertos, la toma de información, proyecciones de los sistemas de gestión, y la observación y labor de los especialistas en trabajo de campo).

Numerosas administraciones y organizaciones cuentan con sistemas de gestión o están poniendo en marcha planes de acción coordinados de alcance regional y se detecta avance a nivel local, con proyectos de seguimiento de la gestión del ciclo de vida de los incendios (por ejemplo el proyecto FIREMAP que utiliza la Comunidad de Madrid o la regionalidad del proyecto EFFIS a nivel europeo o internacional como FIRE PARADOX), y varias empresas brindan soluciones para la gestión (como DIMAP entre otras).

Todas estas iniciativas se basan en sistemas de información geográfica, teledetección, comunicaciones y acciones integradas, que funcionan como pilares para la toma de decisiones y el control cuando se declara una situación de

estudio, junto a otras que puedan surgir a futuro, en combinación con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el machine learning, permitirían conducirnos hacia la integración de recursos globales para gestionar el ciclo de los ecosistemas forestales del planeta que requieran asistencia. Las acciones regionales son un buen avance, pero queda camino por recorrer en la integración de esfuerzos, modelos, planes, avances en la investigación y capitalización de experiencias para la gestión del fuego a nivel mundial, como factor que puede afectar a cualquier zona del planeta, independientemente de recursos o presupuestos de los países donde se pueda desencadenar la situación de emergencia.

Dado el potencial continuo de avance de la tecnología, de la capacidad de las telecomunicaciones de la transmisión de grandes volúmenes de información y de la posibilidad de integración de diversidad de datos, ya es posible considerar el diseño de una red de salas de control especializadas que puedan afrontar la protección del ciclo de los ecosistemas forestales, entendida en su conjunto como una sala de control centralizada, que integre modelos globales y esté preparada para incorporar modelos locales y regionales.

Un modelo global basado en la gestión integrada del ciclo de vida, coordinada desde una o más salas de control especializadas en las diferentes variables a analizar, podría ser clave para el desarrollo de una herramienta de alcance global, parametrizable con información de detalle y casi en tiempo real, entendida como una infraestructura a nivel mundial puesta al servicio de las emergencias de incendio que puedan declararse. Asimismo, la toma de decisiones asertivas basadas en el cúmulo de experiencias, en la captura de datos en tiempo casi real y un control ágil ante las situaciones de peligro a afrontar, ayudarían a optimizar la gestión global del ciclo de vida de los ecosistemas forestales, entendiéndolos como parte del patrimonio ecológico mundial a proteger entre todos.

Fig. 8. Esquema conceptual de las conclusiones del estudio en el que se presenta el ciclo de vida de incendios en los ecosistemas forestales como un proceso evolutivo de crecimiento mediante los sucesivos ciclos, donde las experiencias compartidas, modelos globales adaptables a realidades locales, planificación evolutiva y gestión integrada nos permitirán la toma de decisiones asertivas para una mejor gestión de incendios sobre estos biomas a nivel mundial.

REFERENCIAS

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN – Aitor Bastarrica (Escuela Universitaria de Ingeniería, Universidad del País Vasco) “Cartografía automática de áreas quemadas con algoritmos de crecimiento de regiones a partir de imágenes Landsat TM/ETM+”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Fernando Pérez Cabello / Juan de la Riva (Depto. Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza) – “Estimación de severidad y radiometría de campo. Análisis de severidad y regeneración con SAR”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera: Manuel Arbelo, Alejandro González-Calvo y Pedro A. Hernández Leal (Depto. Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas, Universidad de La Laguna) “Técnicas de teledetección para la prevención y evaluación de incendios forestales en Canarias”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - <http://www.aet.org.es/?q=gincendios> y <http://www.aet.org.es/?q=presentacion-rnta>
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Implementación del Fire Potential Index en Navarra con imágenes Terra-MODIS - Lourdes Albizua (TRACASA)
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Carmen Recondo (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, INDUROT - Universidad de Oviedo) - “Cartografía y modelos de riesgo y análisis de imágenes Landsat y MODIS”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Marta Yebra, Emilio Chuvieco. (Depto. de Geografía, Universidad de Alcalá) – “Integración de escalas en modelos de riesgo y efectos del fuego”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Oriol Viñas (Unidad de Teledetección, Institut Cartogràfic de Catalunya) - “La cartografía de los incendios forestales de Cataluña desde 1986 utilizando técnicas de teledetección”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - María del Mar Bisquert (Dpto. Física de la Terra i Termodinàmica, Universitat de Valencia) – “Los índices de vegetación como indicadores del riesgo de incendio en Galicia y Asturias a partir de imágenes MODIS”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN – Javier Martínez Vega, Pilar Martín (IEG-CCHS-CSIC) – “Modelos de riesgo humano de incendio forestal a escala regional. Cartografía de área quemada con teledetección”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Javier Martínez Vega (IEG-CCHS-CSIC), Joaquín Ramírez (TECNOSYLVA S.L.) y Ramón Riera (OTPMIF, Diputació de Barcelona) – “Necesidades de los usuarios. Teledetección operativa para incendios”
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN - Felipe García Escobar (Dimap S.L.) “Presentación del proyecto SISVIA. Alerta temprana de incendios mediante redes inalámbricas de sensorización”
- CAROV M. ZAROTI – “INCENDIOS FORESTALES: Alteraciones físicas, químicas y biológicas sobre el suelo” / Esquema de interacciones http://3.bp.blogspot.com/_tgIko3b01B4/S8W9WJff1hI/AAAAAAAAAZc/6DZWkb2ijoM/s640/Mapa1blog.jpg
- CHUVIECO-SALAS Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares - <http://www.geogra.uah.es/emilio/publicaciones.html>
- CONAE - Ana Maria Cortés, Servicio de aplicaciones - “El SIG como herramienta de análisis”
- CONAE - Aplicaciones SIG a los incendios y desastres naturales
- EFI Discussion Paper 15, 2009 – Ives Birot (ed.) - “Convivir con los incendios forestales: Lo que nos revela la ciencia” - http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/defensa_incendios/documentacion/pdf/convivir_con_los_incendios_forestales.pdf
- DISASTER CHARTER – “Desastres naturales en Argentina” - http://www.disasterscharter.org/web/charter/activation_details?p_r_p_1415474252_assetId=ACT-263 - http://www.disasterscharter.org/web/charter/activation_details?p_r_p_1415474252_assetId=ACT-042
- EFFIS - CURRENT SITUATION - <http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation> - <http://effis-viewer.jrc.ec.europa.eu/wmi/viewer.html>
- ESA - <http://earth.eo.esa.int/> - <http://earth.eo.esa.int/cgi-bin/satimysql.pl?ids=1144,1239,1219>
- FIRE PARADOX - <http://www.fireparadox.org/>
- GEOFOREST - <http://geoforest.unizar.es/es/index.php>
- ICC – Jornadas de presentación del proyecto IDEC, 2004 – IDEC - http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=ca_ES
- INCENDIOS FORESTALES – Rosa Olivella, Ester Turbau – Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE) de la Universidad de Girona http://193.50.78.97/coursleonardo/affiche_cours/ffiche_cours.phtml?id=141&langue=ES&login=invite&niveau_cours=1
- JORNADAS ZARAGOZA MARZO 2010 - <http://www.aet.org.es/jornadas/I-Jornada-Tecnica-Teledeteccion-e-Incendios-Zaragoza.pdf>
- MAPPING INTERACTIVO - http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1070
- MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE DE ESPAÑA – DECENIO 1996-2005 - http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/defensa_incendios/estadisticas_incendios/pdf/decenio_1996_2005.pdf
- OPENGEOSPACIAL–Servicios OGC-<http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorweb>.
- TELERIEG – Imágenes satelitales NOAA http://www.telerieg.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=93&lang=es
- UAH - Departamento de la Alcalá de Henares - <http://www.geogra.uah.es> / PROYECTO FIREMAP - <http://www.geogra.uah.es/firerisk/objetivos.htm>
- UM - LIR de la Universidad Carlos II - Departamento de Sensores, Teledetección e Imagen en el Infrarrojo, - http://lir.uc3m.es/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=53&lang=es
- UNIVERSIDAD DE ZURICH - <http://www.geo.uzh.ch/en/units/giscience-gis/research/>
- UPC – Escola Politècnica Superior de Castelldefels Beatriz Gallardo Valdívia - “Estudio de viabilidad de aplicaciones de observación aérea con UAVs”, 2007
- UPC - <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/3153/1/17-thon.pdf> -
- UPM – Solano - http://www.topografia.upm.es/jornadas/epada/2006-07/documentos/Presentacion_RRSolano.pdf
- WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES - <http://www.dnr.wa.gov/Pages/spanish.aspx>
- WILDFIRE 2011 – <http://www.wildfire2011.org/programme.php> - <http://www.wildfire2011.org/links.php>

¹SOBRE LA AUTORA:

Alejandra Campos

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3067-2647>

Alejandra Campos es senior advisor de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2012 asesora al personal investigador en proyectos competitivos Internacionales, principalmente en programas marco europeos.

Es investigadora del Programa de Doctorado del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ha trabajado en el sector editorial y la comunicación en Buenos Aires, y en Barcelona como ingeniera de proyectos de investigación e innovación interdisciplinarios y también en comunicación de la ciencia para la producción de museos y centros de interpretación.

Es licenciada en sistemas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), e ingeniera informática por homologación del Ministerio de Educación y Ciencia (España). Ha cursado un Posgrado en Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

OTRAS INVESTIGACIONES RECIENTES DE LA AUTORA:

Campos, Alejandra; Codina, Lluís. (2020). “Planes de comunicación efectiva para proyectos de ciencia e innovación”. En: Sotelo González, J. & Gallardo Camacho, J. (ed.), *Comunicación especializada: historia y realidad actual* (pp. 1215-1244). McGraw-Hill (ISBN 987-84-486-2430-9) 1.ª Edición 8448624335 · 9788448624330

<https://zenodo.org/record/4726177#.YPW9iOgzaUk>

En la evaluación intermedia del Programa Marco de investigación e innovación Horizonte 2020, la Comisión Europea ha planteado el reto de la comunicación de la ciencia como uno de los 7 ámbitos pendientes de mejora, aplicable también al próximo programa marco Horizonte Europa.

El objetivo de este estudio es proponer pautas para el diseño de un plan de comunicación estratégico, orientado a multiplicar el impacto de la inversión pública europea en ciencia e innovación, alcanzando a la sociedad y medios de comunicación.

Como resultado, se brinda una metodología de diseño del plan dinámico-estratégico basado en 10 preguntas clave para generar propuestas más competitivas y proyectos que puedan alcanzar mayor impacto de comunicación en audiencias diversas, y lograr implicarlas.

Como método de desarrollo, se ha llevado a cabo una revisión sistematizada de la documentación de referencia del portal del participante Horizonte 2020 sobre comunicación, base de la evidencia. Para poder presentar la propuesta núcleo de esta comunicación se ha adaptado la metodología de desarrollo de proyectos sociales basada en 10 preguntas clave (Ander-Egg & Aguilar Idáñez, 2005).

En lugar de partir de una comprensión incompleta de sus diferentes dimensiones, responder a estas preguntas actuará como guía para el diseño de planes dinámico-estratégicos para una comunicación efectiva.

+Info: <https://observatoriocibermedios.upf.edu/comunicacion-ciencia>

Campos, Alejandra; Codina, Lluís (2021). Communication, dissemination and exploitation strategy analysis in Horizon 2020. Keys to multiply the impact of European projects. *Prisma Social Journal*, (32), 293-319.

<https://zenodo.org/record/4707398#.YPW9oOgzaUk>

This study presents a review work on communication, dissemination and exploitation of results of the European Union research and innovation framework program Horizon 2020, a program of almost 80 billion euros for 2014-2020. The objective is to clarify the terms communication, dissemination and exploitation of results, activities that multiply the impact of public investment and to give keys about their strategic plans. As a result, it has been possible to establish the narrative of what the EU expects from European projects regarding the communication of science and the dissemination and exploitation of its results. This clarification will help research teams to generate more assertive proposals. The methodology of narrative syntheses has been applied and the reference documentation of the participant portal Horizon 2020 has been used as the basis of the evidence. As a method of analysis, structured summaries have been made to prepare the narrative synthesis, core of the work. In conclusion, strategic planning of impact multipliers is essential. Communication design begins with the proposal; dissemination and exploitation plans, once results have been obtained. Measuring its effects to adjust strategic plans will enhance the overall global impact of the project.

Campos, Alejandra; Codina, Lluís. (2021). Análisis de estrategias de comunicación, diseminación y explotación en Horizonte 2020. *Revista Prisma Social*, (32), 293-320. <https://zenodo.org/record/4726177#.YPW9tegzaUk>

Recuperado a partir de <https://revistaprismasocial.es/article/view/3935>

Este estudio presenta un trabajo de revisión sobre comunicación, diseminación y explotación de resultados del programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, un programa de casi 80.000 millones de euros para 2014-2020.

El objetivo es clarificar los términos comunicación, diseminación y explotación de resultados, actividades multiplicadoras del impacto de la inversión pública y dar claves sobre sus planes estratégicos.

Como resultado, se ha podido establecer la narrativa de lo que la UE espera de los proyectos europeos respecto a la comunicación de la ciencia y la diseminación y explotación de sus resultados. Esta clarificación ayudará a equipos de investigación a generar propuestas más asertivas.

Se ha aplicado la metodología de las síntesis narrativas y se ha utilizado la documentación de referencia del portal del participante Horizonte 2020 como base de la evidencia. Como método de análisis, se han realizado resúmenes estructurados para confeccionar la síntesis narrativa, núcleo del trabajo.

Como conclusión, la planificación estratégica de las multiplicadoras del impacto es fundamental. El diseño de la comunicación comienza en la propuesta; los planes de diseminación y explotación, una vez obtenidos los resultados. Medir sus efectos para ajustar planes estratégicos, potenciará el impacto global del proyecto.